

Importância da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino básico da anatomia humana

Vanessa Amorim Rodrigues¹, Edivaldo Xavier da Silva Júnior²

1 Bióloga pela Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

2 Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia Humana. Ensino básico. Tecnologias digitais.

INTRODUÇÃO

A Anatomia Humana configura-se como um ramo fundamental das ciências biológicas, voltado à análise minuciosa da organização morfofuncional do corpo humano (Soares et al., 2018; Silva Júnior, 2019). Este campo contempla o estudo dos sistemas biológicos, suas estruturas anatômicas, inter-relações e mecanismos de funcionamento. No contexto da educação básica - compreendendo a educação infantil, os ensinos fundamentais I e II, e o ensino médio - é frequente a abordagem dos sistemas nervoso, esquelético, muscular, cardiovascular, endócrino, tegumentar, respiratório, digestório, urinário e reprodutor (Santos, 2018).

Ao tratar da Anatomia Humana nesse nível de formação, torna-se imprescindível considerar a etapa educacional, o repertório prévio dos discentes e o contexto sociocultural no qual estão inseridos, a fim de selecionar metodologias pedagógicas condizentes com a realidade da turma. O propósito maior reside na promoção e consolidação de saberes que favoreçam a compreensão de aspectos essenciais à manutenção e promoção da saúde individual e coletiva (Lima et al., 2019). A abordagem do corpo humano deve ser

pautada na sua integralidade, articulando-o com os processos vitais, o ambiente e as dinâmicas sociais. Embora o estudo compartimentalizado das estruturas anatômicas contribua para a apreensão de detalhes específicos, é a perspectiva sistêmica que permite a construção de uma visão holística do organismo (Brasil, 1998).

A Anatomia Humana constitui uma disciplina que, historicamente, desperta intensa curiosidade entre os estudantes, embora seu processo de ensino-aprendizagem seja frequentemente descrito como desafiador. As dificuldades observadas nessa trajetória educacional decorrem, em grande parte, da complexidade de sua terminologia inerente à área, da abordagem fragmentada das estruturas e órgãos anatômicos, bem como da predominância de metodologias pedagógicas tradicionais e conteudistas (Moraes; Schwingel; Silva Júnior, 2016; Menezes; Silva Júnior; Cerqueira, 2019). Com frequência, as aulas são marcadas pela ênfase excessiva na nomenclatura anatômica, em detrimento da compreensão funcional e relacional das estruturas, o que acaba por reduzir a disciplina à simples memorização de termos (Moraes; Schwingel; Silva Júnior, 2016; Menezes; Silva Júnior; Cerqueira, 2019; Silva Júnior, 2019).

Entretanto, os conceitos anatômicos devem ser apreendidos não de forma mecânica, mas mediante a contextualização e a articulação entre morfologia e fisiologia dos sistemas corporais (Silva et al., 2018). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências e Biologia reiteram a importância de selecionar conteúdos que favoreçam a compreensão do corpo humano como uma unidade funcional e integrada, evitando abordagens compartimentalizadas e desarticuladas, que comprometem a apreensão holística do organismo (Brasil, 1998).

No contexto da educação básica, a Anatomia Humana tem sido majoritariamente abordada por meio de práticas pedagógicas tradicionais, ancoradas em aulas expositivas teóricas e no uso de livros didáticos que apresentam representações estáticas e fragmentadas do corpo humano (Ribeiro et al., 2017). Essa metodologia, centrada na memorização mecânica de termos e conceitos anatômicos, delega ao discente um papel passivo no processo de aprendizagem (Anyanwu, 2014; Silva e Oliveira; Furtado, 2015; Silva et al., 2018). Diante disso, torna-se imperativo reconfigurar as estratégias de ensino da Anatomia Humana, de modo a favorecer a participação ativa dos estudantes, promovendo a integração entre teoria e prática mediante a incorporação de abordagens metodológicas inovadoras (Silva Júnior et al., 2023). A superação do paradigma tradicional requer o investimento em práticas didáticas que despertem o interesse, a autonomia e o engajamento crítico dos alunos, com vistas a uma aprendizagem verdadeiramente significativa, fundamentada (Rodrigues et al., 2018).

Nesse cenário, destacam-se as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), cada vez mais presentes no cotidiano dos estudantes e amplamente reconhecidas como ferramentas potenciais no ensino de Ciências e Biologia - incluindo a Anatomia (Silva et al., 2022). As TDIC englobam um conjunto de recursos tecnológicos voltados à mediação de processos informacionais e comunicativos por meio de dispositivos digitais como *smartphones*, *notebooks* e *tablets*, tendo a internet como principal meio de acesso. Tais tecnologias possibilitam a utilização de plataformas interativas, programas educacionais, animações tridimensionais, vídeos didáticos e imagens dinâmicas, que promovem múltiplas formas de representação do conhecimento (Manhães; Batista; Marcelino, 2020).

Apesar das inúmeras vantagens proporcionadas por essas ferramentas - como a familiaridade dos discentes com os dispositivos, o estímulo à autonomia, a ampliação da interatividade e a potencialização de metodologias ativas -, sua inserção no contexto escolar ainda ocorre de maneira limitada e incipiente (Valente, 2014). No entanto, observa-se um movimento crescente entre os docentes na busca por qualificação e adoção das TDIC no ensino de Anatomia, visando aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e promover maior integração entre os estudantes (Souza, 2019). No âmbito da Anatomia Humana, o uso das tecnologias digitais tem se mostrado eficaz na ampliação do interesse pelo conteúdo, na facilitação da visualização das estruturas anatômicas e na construção de uma compreensão mais aprofundada e sistêmica do

corpo humano (Manhães; Batista; Marcelino, 2020).

Dessa forma, torna-se relevante a realização de estudos que sistematizem e analisem a produção científica sobre a aplicação das TDIC no ensino básico de Anatomia Humana, a fim de compreender suas potencialidades pedagógicas e suas limitações. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura com o propósito de investigar a relevância e as formas de utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no ensino básico de Anatomia Humana.

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se uma revisão integrativa da literatura, com o intuito de sintetizar o conhecimento científico disponível acerca da relevância e das formas de aplicação das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no ensino básico de Anatomia Humana. A revisão integrativa configura-se como um método abrangente, que visa reunir, analisar criticamente e consolidar os achados científicos sobre uma temática específica, permitindo a identificação de lacunas, tendências e contribuições no campo investigado. Segundo Souza et al. (2010), tal método se estrutura em seis etapas sequenciais: (1) formulação da pergunta norteadora; (2) definição da estratégia de busca e seleção dos estudos; (3) extração dos dados; (4) avaliação crítica dos trabalhos incluídos; (5) interpretação e discussão dos resultados; e (6)

apresentação sintética da revisão.

No presente estudo, a investigação foi guiada pelas seguintes questões norteadoras: Qual a importância da Anatomia Humana no ensino básico? E de que maneira as TDIC contribuem para o processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina? A busca bibliográfica foi conduzida nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO, PubMed, Lilacs utilizando-se os seguintes descritores: *Anatomia Humana*, *ensino básico*, *ensino-aprendizagem* e *tecnologias digitais*. Não foram estabelecidos limites temporais para a inclusão dos estudos, e os critérios de seleção abrangeram publicações originais, redigidas em língua portuguesa, que abordassem diretamente a temática do ensino-aprendizagem de Anatomia Humana e o uso das TDIC como ferramenta metodológica. Foram excluídos os artigos duplicados, que não se enquadravam na temática proposta ou que não respondiam adequadamente às questões norteadoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram identificados 30 estudos, os quais passaram por uma triagem criteriosa. Após leitura analítica, foram selecionados 11 trabalhos que atenderam integralmente aos critérios de elegibilidade e se mostraram mais relevantes para os objetivos da pesquisa. Complementarmente, foram utilizados documentos oficiais da educação brasileira, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de um guia didático específico sobre o ensino de Anatomia Humana na educação básica.

Para a análise e síntese dos estudos incluídos, consideraram-se os seguintes aspectos: título da pesquisa, objetivos, principais resultados e conclusões. A apresentação dos achados foi realizada de forma descritiva e interpretativa, a fim de favorecer uma compreensão aprofundada e contextualizada da temática investigada.

A análise dos estudos selecionados evidencia a relevância da Anatomia Humana em todas as etapas da educação básica, visto que seu ensino possibilita aos estudantes a apropriação de conhecimentos essenciais sobre a estrutura e o funcionamento do próprio corpo (Lima et al., 2019; Santos, 2018; Silva et al., 2018). A maioria das investigações aponta que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) exercem um papel significativo na qualificação do processo de ensino-aprendizagem da Anatomia Humana. De acordo com Fornaziero e Gil (2003) e Valente (2014), o avanço tecnológico impõe a necessidade de adaptação do fazer pedagógico, sendo plenamente possível renovar as práticas de sala de aula. Considerando que os discentes atuais estão profundamente inseridos em uma realidade digital, é imprescindível que o processo educativo se alinhe a esse novo paradigma, contemplando métodos condizentes com a vivência tecnológica dos alunos. Assim, o ensino de Anatomia Humana deve ser reestruturado a fim de incorporar abordagens inovadoras que articulem teoria e prática, utilizando as TDIC como ferramentas que dinamizam as aulas, favorecendo uma aprendizagem significativa, contextualizada e centrada no estudante (Fornaziero; Gil, 2003; Fornaziero et al., 2009).

Nesse sentido, é inegável que as

tecnologias digitais fazem parte intrínseca da vida contemporânea, tornando imperativa sua integração ao ambiente escolar. As TDIC representam recursos complementares que, quando utilizados como estratégias metodológicas, ampliam as possibilidades didáticas por meio de elementos visuais, sonoros e interativos - como imagens, vídeos, apresentações multimídia e ambientes virtuais de aprendizagem. Esses instrumentos favorecem a pesquisa, o trabalho colaborativo, a motivação, a criatividade e o engajamento dos estudantes, potencializando, assim, os processos educativos (De Oliveira, De Oliveira, 2020). Ainda de acordo com De Oliveira e De Oliveira (2020), destacam a importância do uso de tecnologias e jogos no contexto educacional, propondo uma abordagem didática voltada ao ensino do sistema reprodutor humano no ensino médio, baseada em estratégias de gamificação com a utilização de dispositivos móveis (*smartphones/tablets*). A gamificação, nesse contexto, consiste na aplicação de elementos característicos dos jogos com fins educacionais, visando melhorar a interação, o engajamento e a retenção do conteúdo.

Corroborando essa perspectiva, Souza (2019) enfatiza o uso do *smartphone* como um recurso tecnológico amplamente utilizado por crianças e adolescentes, destacando seu potencial pedagógico. O autor desenvolveu um modelo didático voltado ao ensino do sistema esquelético, denominado “Ferramenta *QR Code* na abordagem do conteúdo da Anatomia no ensino fundamental II”, que visava explorar o uso de tecnologias acessíveis para aprimorar a aprendizagem. O *QR Code*, por sua simplicidade e versatilidade, permite

a apresentação de diversos conteúdos — textos, imagens, vídeos — de maneira prática e interativa, promovendo aulas mais envolventes e instigantes.

A pesquisa foi realizada com turmas do 9º ano do ensino fundamental II, sendo que a turma “C” recebeu aulas expositivas dialogadas, enquanto a turma “D” teve acesso exclusivamente ao modelo didático. Este era composto por estruturas anatômicas confeccionadas com palitos e *biscuit*, acompanhadas de fichas com *QR Codes* vinculados a informações específicas sobre o sistema esquelético. A avaliação da turma “D” indicou, de forma unânime, que o uso da tecnologia em sala de aula favoreceu o aprendizado, promovendo melhor visualização, compreensão e identificação das estruturas ósseas. O estudo concluiu que a metodologia adotada incentivou a curiosidade, a participação ativa e uma aprendizagem mais eficaz.

De forma semelhante, Manhães, Batista e Marcelino (2020) destacam que o uso de *smartphones* no ensino da Anatomia Humana agrega valor por sua ampla disseminação, facilidade de acesso à *internet*, variedade de aplicativos educacionais e, sobretudo, por estimular a busca por novos conhecimentos e favorecer uma visão mais realista das estruturas anatômicas. Em seu estudo, foi implementada uma sequência didática em uma escola pública estadual, baseada na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos (3MP), associada ao uso de dispositivos móveis. Os resultados demonstraram que o uso do celular despertou o interesse dos discentes e proporcionou maior aproximação com a realidade, embora os autores ressaltem a necessidade de integrar o recurso tecnológico com

outras estratégias didáticas para garantir sua efetividade.

Complementando esse panorama, Melo (2020) desenvolveu o aplicativo "Anatomolde", concebido com o propósito de aprimorar o ensino-aprendizagem da Anatomia Humana no ensino médio. O aplicativo reúne conteúdos anatômicos e fisiológicos, vídeos, imagens ilustrativas, materiais complementares, curiosidades e orientações para a confecção de modelos anatômicos didáticos. A ferramenta foi avaliada por professores da rede pública e privada do estado de Pernambuco, por meio de questionários, sendo amplamente reconhecida como um recurso didático inovador e eficaz para o ensino de Biologia. O autor conclui que o aplicativo estabelece uma interface profícua entre tecnologia e educação, constituindo uma estratégia promissora para tornar o ensino de Anatomia Humana mais acessível, interativo e significativo.

Por fim, Lima et al. (2019) afirmam que o ensino de Anatomia Humana deve transcender a simples memorização de nomenclaturas, exigindo do estudante a compreensão profunda das estruturas e de seus respectivos funcionamentos. No atual cenário mediado pelas tecnologias digitais, a informação tornou-se mais acessível e disseminável, abrindo espaço para a adoção de metodologias ativas e centradas no discente. Em seu estudo, a autora entrevistou estudantes do 3º ano do ensino médio que já haviam concluído os conteúdos de Anatomia Humana no ano anterior, buscando identificar as metodologias mais impactantes em sua trajetória escolar. Os participantes apontaram o uso de jogos didáticos e mídias digitais como elementos que facilitaram o

processo de aprendizagem, tornando as aulas mais dinâmicas, compreensíveis, motivadoras e eficazes quanto à concentração e dedicação dos alunos.

CONCLUSÃO

Essa abordagem permitiu não apenas atingir o objetivo do estudo, mas também oferecer subsídios teóricos e práticos para a qualificação do ensino de Anatomia Humana no ensino básico, destacando as TDIC como ferramentas promissoras para a promoção de um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo e significativo.

Assim, evidencia-se a relevância da integração das TDIC no ensino básico da Anatomia Humana, bem como pode-se inferir na facilitação do processo de ensino-aprendizagem. A utilização desses recursos amplia significativamente as possibilidades metodológicas, permitindo a diversificação das práticas pedagógicas. Considerando que as TDIC estão intrinsecamente inseridas no cotidiano dos estudantes, torna-se imperativo incorporá-las ao ambiente escolar, com vistas a promover aulas mais dinâmicas, interativas e atrativas, favorecendo a construção ativa e contextualizada do conhecimento.

Apesar das reconhecidas potencialidades, é necessário destacar os entraves enfrentados no cenário educacional, como a carência de infraestrutura adequada e de recursos tecnológicos nas instituições de ensino. Diante dessa realidade, cabe ao docente o papel de agente transformador, responsável por ressignificar sua prática pedagógica, buscando alternativas inovadoras que se adequem às condições locais e

que sejam eficazes no processo formativo dos discentes.

A análise dos estudos revisados revelou um elevado grau de satisfação por parte dos estudantes com o uso das tecnologias no contexto educacional, enfatizando sua contribuição para a melhoria da aprendizagem. A presente revisão permitiu identificar múltiplos benefícios decorrentes da inserção das TDIC, entre os quais se destacam: a superação de modelos tradicionais e expositivos, o estímulo à criatividade, o fortalecimento da comunicação e da cooperação entre os estudantes, o incentivo ao trabalho colaborativo e a articulação entre teoria e prática.

Assim, conclui-se que a Anatomia Humana é uma área que, naturalmente, desperta o interesse dos alunos, sendo de fundamental importância em todas as etapas do ensino básico por contribuir para a compreensão do próprio corpo e para a formação de indivíduos mais conscientes sobre sua saúde e bem-estar. Nesse contexto, torna-se inquestionável o papel das TDIC como aliadas indispensáveis no processo educacional contemporâneo, favorecendo não apenas o acesso à informação, mas sobretudo a mediação pedagógica que promove a compreensão crítica e a construção significativa do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- ANYANWU, E. G. Anatomy adventure: a board game for enhancing understanding of anatomy. *Anatomical Sciences Education*, v. 7, n. 2, p. 153–160, 2014.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros**

Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza.

Brasília: MEC/SEF, 1998.

DE OLIVEIRA, C. O., DE OLIVEIRA, A. L.

Ensino de ciências e o uso de tecnologias digitais: uma proposta de sequência de ensino investigativa sobre o sistema reprodutor humano. *In*: Congresso Internacional e Educação e Tecnologias, 2020, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: UFSCar, 2020. p. 1-12.

FORNAZIERO, C. C. et al. O ensino da anatomia: integração do corpo humano e meio ambiente.

Revista Brasileira de Educação Médica, v. 34, n. 02, p. 290-297, 2010.

FORNAZIERO, C. C., GIL, C. R. R. Novas tecnologias aplicadas ao ensino da anatomia humana. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 27, p. 141-146, 2003.

LIMA, S. A. N. et al. A importância do estudo do corpo humano na educação básica. **Arquivos do Mudi**, v. 23, n. 3, p. 263-277, 20 dez. 2019.

MANHÃES, M. O., BATISTA, S. C. F., MARCELINO, V. S. Sequência didática para o ensino de Anatomia Humana: proposta com metodologia ativa associada ao uso do smartphone.

Revista de Ensino de Ciências e Matemática, v. 11, n. 6, p. 877-897, 2020.

MELO, S. A. N. **Anatomolde**: um aplicativo (app) para o ensino de anatomia e fisiologia no ensino médio. 2020. Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional - PROFBIO) - Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2020.

MENEZES, C. T. G., SILVA JÚNIOR, E. X., CERQUEIRA, G. S. Percepção de discentes frente ao uso de roteiros de estudo em aulas

práticas de neuroanatomia. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 14, n. 4, p. 2244-2259, 2019.

MORAES, G. N. B., SCHWINGEL, P. A., SILVA JÚNIOR, E. X. Uso de roteiros didáticos e modelos anatômicos, alternativos, no ensino-aprendizagem nas aulas práticas de anatomia humana. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 11, n. 1, p. 223-230, 2016.

RIBEIRO, F. S. et al. Neurogame: An Alternative and Complementary Method in the Teaching and Learning Process of Neuroanatomy. **International Journal of Research & Methodology in Social Science**, v. 3, n. 1, p. 62 – 71, 2017.

RODRIGUES, G. P. et al. Abordagem da anatomia humana: conscientização sobre educação postural em escolares do ensino fundamental. **Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI**, v. 14, n. 26, p. 56-66, 2018.

SANTOS, V. **Anatomia humana**. Brasil Escola. 2018. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/biologia/anatomia-humana.htm>. Acesso em: 22 de julho de 2025.

SILVA e OLIVEIRA, J., FURTADO, F. Quais fatores influenciam a taxa de aprovação na disciplina de anatomia humana? **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, n. 4, p. 574–585, 2015.

SILVA JÚNIOR, E. X. Advances and alternatives in human anatomy teaching: what next?. **EC Clinical and Experimental Anatomy**, v. 2.5, p. 171-174, 2019.

SILVA JÚNIOR, E. X. et al. Confecção e utilização de ferramentas educacionais lúdicas e

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

interativas em ciências como estratégia de ensino no estudo da anatomia humana. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 11, p. 14666-14681, 2023.

SILVA, T. et al. Construção de modelos didáticos no ensino de ciências: uma ferramenta para facilitar a aprendizagem do sistema urinário. **Enciclopédia biosfera**, v. 15, n. 28, p. 1385, 2018.

SILVA, V. A. M. et al. Estratégias virtuais de ensino-aprendizagem em anatomia humana. **Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais [online]**, v. 7, n. 1, p. 27-40, 2022.

SOARES, B. O. et al. Are corpses the best method for practical anatomy assessment, according to health course students?. **Journal of**

Morphological Sciences, v. 35, p. 70-79, 2018.

SOUSA, R. K. S. **Contribuições da ferramenta QR Code na abordagem do conteúdo de anatomia no Ensino fundamental II**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2019.

SOUZA, M. T. S., SILVA, M. D., CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, n. 1, p.102-106, 2010.

VALENTE, J. A. A comunicação e a educação baseada no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. **UNIFESO- Humanas e Sociais**, v. 1, n. 1, p. 141-166, 2014.